

Bioterapi Larva Lalat *Lucilia sericata* Sebagai Alternatif Pengobatan Luka Diabetik

Fajri Ramadhan Marviano (1910421030) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,
Universitas Andalas, Padang

Diabetes Melitus merupakan penyakit yang menjadi angka penderita tertinggi di Indonesia. Selain itu, Diabetes Melitus juga merupakan salah satu penyakit yang memiliki angka resiko kematian tertinggi. Penyakit ini ditandai dengan tidak adanya insulin (Hormon yang mengatur glukosa darah) yang mencukupi dihasilkan oleh pankreas. Diabetes Melitus dapat memicu penyakit kronis lainnya seperti ginjal, pembuluh darah, jantung dan infeksi pada kulit seperti luka ulkus kaki. Luka ulkus kaki merupakan luka diabetik yang dapat berujung amputasi pada penderita Diabetes Melitus sebagai akibat dari tingginya kadar glukosa darah (Azizah, 2018). Tindakan pengobatan dan pencegahan yang dapat dilakukan menurut Ardi, Darmayanti dan Sudirman (2014) adalah mengontrol kadar glukosa darah, perawatan kaki dengan pengenalan gejala sejak dini dan pembersihan luka pada kaki. Luka diabetik ulkus kaki dapat diobati dan dikurangi resikonya dengan metode *Debridement* yaitu pembersihan luka dengan membuang jaringan mati yang membusuk pada area luka. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan *maggot* atau larva lalat *Lucilia sericata* dalam menyembuhkan luka. Metode bioterapi maggot ini memiliki keunggulan dalam pelaksanaannya, namun masih jarang diterapkan di Indonesia akibat kurangnya penelitian lebih lanjut di Indonesia dalam pengaplikasiannya (Sari, 2016). Dalam kajian ini, paper ini dibuat dengan menggabungkan studi literatur kajian Fisiologi Hewan dengan Mikrobiologi, yang akan membahas keunggulan bioterapi maggot dalam pengobatan luka diabetik, sistem kerja maggot, kajian hubungan enzim atau mikroorganisme terkait dalam bioterapi maggot, dan saran kedepannya. Menurut saya, paper ini dibuat dengan mengangkat isu yang memiliki keistimewaan dalam alternatif memecahkan masalah luka diabetik. Paper ini akan membahas kajian dari segi Fisiologi Hewan seperti mekanisme kerja maggot dalam penyembuhan luka, dan lain-lain. Sedangkan pada kajian mikrobiologi seperti efek antimikroba terapi larva dan

alasan diperlukan suatu metode pengobatan alternatif. Paper ini dibuat dengan metode studi literatur yang melibatkan kajian jurnal dosen bidang ilmu terkait dan artikel lainnya yang mendukung penyusunan paper. Tujuan dari paper ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan memberikan inovasi baru dalam pengobatan alternatif terutama menimbang segi ekonomi dan kekayaan alam biodiversitas alam Indonesia.

Luka ulkus diabetik merupakan salah satu luka yang membahayakan bagi penderita diabetes melitus. Selain itu luka lecet pada kulit akibat duduk terlalu lama atau posisi tubuh yang lembam yang biasanya terjadi pada penderita diabetes melitus yang obesitas juga membahayakan terhadap penderitanya. Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam Santoso (2020) bahwa penderita diabetes melitus berpotensi mengalami obesitas akibat konsumsi dan kandungan kadar gula darah yang tinggi. Sehingga hal ini dapat memicu terjadinya luka diabetik (ulkus pada kaki) maupun luka lecet akibat posisi yang lembam. Kondisi ini biasanya terdapat suatu permasalahan bagi penderita seperti biaya pengobatan konvensional yang mahal, pengobatan konvensional yang cenderung sakit dalam mengangkat jaringan mati pada luka, dan lambatnya perbaikan kondisi luka. Oleh karena itu, bioterapi maggot merupakan salah satu langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk mengkaji dan menjadi inovasi baru dalam pengobatan permasalahan luka penderita diabetes melitus maupun obesitas. Pengobatan luka sejak dini juga dapat dilakukan dengan pengobatan penurunan kadar glukosa darah sejak dini, seperti yang terdapat dalam Santoso (2019), bahwa salah satu kekayaan alam yaitu *Pachyrhizus erosus* dapat menekan peningkatan kadar glukosa darah disebabkan oleh kandungan senyawa bioaktif seperti asam askorbat, flavonoid, riboflavin, tiamin, dan inulin.

Bioterapi maggot *Lucilia sericata* bersifat efektif dalam memperbaiki kondisi luka. Larva serangga memiliki sifat memakan jaringan-jaringan mati pada kulit sehingga tidak menyakitkan pada penderita. Luka pada umumnya disebabkan oleh aktivitas bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Jenis bakteri ini bersifat resisten terhadap pengobatan konvensional yaitu terhadap penisilin, amoksisilin, tetraksilin, dan amipisilin (Ningsih, Nurmiati, dan Anthoni, 2013). *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* merupakan jenis bakteri gram

positif dan negatif yang biasa hidup di kulit dan usus manusia yang menyebabkan infeksi dan peradangan sehingga menimbulkan luka (Adila, Nurmiati, dan Anthoni, 2013). Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pengembangan metode pengobatan baru dalam menanggulangi permasalahan luka pada penderita diabetes melitus. Cara kerja larva lalat *Lucilia sericata* dalam mengobati luka yaitu dengan memakan jaringan-jaringan mati pada luka (Isnaeni, 2019), mengeliminasi mikroorganisme pada luka, menstimulasi jaringan granulasi luka dan mempercepat penyembuhan serta penutupan area luka. Larva *Lucilia sericata* mensekresikan senyawa antibiotik dan menimbulkan gerakan saat makan yang mengganggu pertumbuhan bakteri anaerob sehingga dapat menekan laju pertumbuhan bakteri pada luka. Hal ini dilihat dari pernyataan Wangko (2016) bahwa jenis bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* jumlahnya dapat ditekan dengan adanya aktivitas larva pada area luka. Selain itu larva *Lucilia sericata* memiliki lisosim pada sekret larva dan mengeluarkan enzim proteolitik yang memudahkan mencerna jaringan mati pada luka. Lisosim ini berperan sebagai antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel dan pembentukan septum *Escherichia coli* (Wangko, 2016).

Mekanisme penyembuhan luka yang didukung dengan metode pengobatan bioterapi maggot ditandai dengan sekresi dari maggot yang merangsang pertumbuhan fibroblas. Kemudian fibroblas mensekresikan molekul tropokolagen kecil yang membentuk serat kolagen yang mempercepat penutupan area luka. Selain itu, maggot juga mengandung zat allantoin dan ammonia biocarbonate yang berperan dalam pembentukan jaringan granulasi (Wangko, 2015). Bioterapi larva lalat *Lucilia sericata* memiliki keunggulan mudah didapat disebabkan keberadaan jenis lalat di alam tersebar luas sehingga biaya penanganan masalah luka ulkus penderita diabetes melitus dapat terjangkau, selain itu larva lalat *Lucilia sericata* bersifat mudah untuk dibudidayakan. Metode bioterapi maggot ini juga diperlukan sebagai inovasi baru dalam pengobatan luka yang disebabkan oleh resistensi dari jenis bakteri penyebab luka terhadap penisilin atau pengobatan konvensional lainnya yang cenderung mahal. Sedangkan kekurangan dari penerapan bioterapi maggot dalam pengobatan luka ulkus penderita diabetes melitus yaitu kurangnya sosialisasi penerapan metode pada masyarakat sehingga

masyarakat pada umumnya menolak akibat penilaian metode pengobatan yang menjijikkan. Selain itu masih kurang riset penelitian mengenai pengembangan kajian bioterapi maggot ini dalam pengobatan luka dan jenis lalat lainnya yang dapat digunakan dalam metode bioterapi pengobatan luka ulkus penderita diabetes melitus (Sari, 2016).

Bioterapi larva lalat *Lucilia sericata* merupakan suatu inovasi baru yang menjadi alternatif pengobatan luka ulkus bagi penderita diabetes melitus. Bioterapi maggot ini memiliki keunggulan mudah didapat / dibudidayakan dan harga terjangkau. Sistem kerja fisiologi pencernaan larva lalat *Lucilia sericata* mampu mempercepat pembentukan jaringan baru dan memakan jaringan mati pada proses fisiologi penutupan luka. Selain itu, sistem kerja pencernaan pada larva lalat *Lucilia sericata* menghasilkan senyawa antimikroba yang memecah biofilm mikroba dan menekan pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* penyebab infeksi pada luka. Namun penerapan bioterapi maggot *Lucilia sericata* masih belum maksimal akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya penelitian yang membahas topik tersebut. Oleh karena itu, dapat diberikan saran dari pembuatan paper ini untuk peneliti melakukan kajian penelitian pengembangan metode bioterapi maggot dan percobaan terhadap berbagai jenis lalat yang terdapat di alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, R., Nurmiati, Agustien, A. (2013). Uji antimikroba *Curcuma* sp. terhadap pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(1), 1-7. Diambil dari: <http://jbioua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jbioua/article/viewFile/30/27>.
- Ardi, M., Damayanti, S., Sudirman, S. (2014). Hubungan kepatuhan perawatan kaki dengan resiko ulkus kaki diabetes di Poliklinik DM RSU Andi Makassar Pare. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 4(1), 104-107. Diambil dari: <https://ejournal.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/download/632/507/>.
- Azizah, N., dkk. (2018). Diabetic foot ulcer treatment post autoamputation digiti pedis sinistra: case study. *Journal Indonesian Contemporary Nursing*, 4(1), 27-37. Diambil dari: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/icon/article/download/5595/4367>.
- Isnaeni, W. (2019). *Fisiologi Hewan*. Yogyakarta : PT. Kanisius.
- Ningsih, A., P., Nurmiati, Agustien, A. (2013). Uji aktivitas antibakteri ekstrak kental tanaman pisang kepok kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(3), 207-213. Diambil dari: <https://jbioua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jbioua/article/viewFile/63/60>.
- Santoso, P., Maliza, R., Fadhilah, Q., Insani, S., J. (2019). Beneficial effect of *Pachyrhizus erosus* fiber as a supplemental diet to counteract high sugar-induced fatty liver disease in mice. *Journal ILEX PUBLISHING HOUSE*, 26(4), 353-360. Doi: 10.2478/rjdnmd-2019-0038.
- Santoso, P., Maliza, R., Rahayu, R., Amelia, A. (2020). Pancreoprotective effect of jicama (*Pachyrhizus erosus*, Fabaceae) fiber against high-sugar diet in mice. *Journal Scientific Foundation SPIROSKI*, 8(A), 326-332. Doi: <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.4528>.
- Sari, M., Muhtar, T., A., Ramli, M., S. (2016). Maggot sebagai *biotheraphy* pada perawatan luka diabetik. *Jurnal BIMIKI*, 4(2), 64-75. Diambil dari: <https://bimiki.e-journal.id/bimiki/article/download/103/100/>.

- Wangko, S. (2015). Terapi larva pada luka kronis terbuka. *Jurnal Biomedik*, 7(1), 29-35. Diambil dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/biomedik/article/download/7289/6791>.
- Wangko, S. (2016). Efek antimikroba terapi larva. *Jurnal Biomedik*, 8(1), 27-35. Diambil dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/biomedik/article/download/12332/11913>.